

İbtidai siniflərdə innovativ yanaşmaların tətbiqinin əhəmiyyəti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17826506>

Vəfa Bayramova

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Quba filiali

E-mail: vafa.bayramova.2017@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0003-1067-6485>

Xülasə: Məqalədə respublikamızın təhsil sistemində islahatların aparılması nəticəsində qazanılan uğurların yeni pedaqoji yanaşmaların reallaşmasına imkan verdiyi göstərilir. Ölkəmizin ümumtəhsil məktəblərində, xüsusən də ibtidai siniflərdə bu yanaşmaların əsas istiqamətlərinə toxunulur, innovasiyaların tətbiqinin zəruriliyi, əldə edilən nailiyyətlər, müsbət iş təcrübəsi konkret nümunələrlə diqqətə çatdırılır. Eyni zamanda, məqalədə təhsilin cəmiyyət inkişafındakı əvəzsiz rolu vurğulanmaqla, onun ibtidai siniflərdə innovasiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti xüsusi qeyd edilir.

Açar sözlər: *təhsil, şagird, məktəb, texnologiyalar, müəllim, innovasiyalar, proses*

The importance of implementing innovative approaches in primary schools

Abstract: The article shows that the successes achieved as a result of reforms in the education system of our republic have allowed the implementation of new pedagogical approaches. The main directions of these approaches in general education schools of our country, especially in primary grades, are touched upon, the necessity of applying innovations, the achievements achieved, and positive work experience are brought to attention with specific examples. At the same time, the article emphasizes the indispensable role of education in the development of society, and the importance of its application in primary grades is especially noted.

Keywords: *education, student, school, technologies, teacher, innovations, process*

Müasir dövrdə respublikamızda təhsil sahəsində dünya təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiqi başlıca amil kimi dəyərləndirilməlidir. Təcrübə göstərir ki, təhsil sahəsində aparılan islahatlar və uğurlu nəticələrin əldə olunması məhz bu innovasiyaların reallaşmasına birbaşa təsir göstərir. Təhsildə innovasiyalar yeni texnologiyalar və metodların tətbiqi nəticəsində bu sistemdə yeniliklərin yaranmasına səbəb olur. Eyni zamanda, nəzərə almaq lazımdır ki, bu innovasiyaların təhsildə, o cümlədən, ümumtəhsil məktəblərində, xüsusən də ibtidai siniflərdə tətbiqi nəticəsində səmərəlilik artır, yüksək keyfiyyət əldə olunur. [7]

Ölkəmizdə innovasiyaların və onların həyata keçirilməsinin faktiki tempi, ümumtəhsil məktəblərinin çoxunun məzunlarının təlim nəticələrindən də görüldüyü kimi, müasir dünyada tələb olunandan aşağı səviyyədədir. Ona görə də, istər şagirdlər, istər valideynlər, istərsə də bütövlükdə cəmiyyət bu nəticələrdən məmnun deyil. Bunun əsas səbəbi isə insanların hələ dəyişiklikləri qəbul edə bilməməsidir və ya qəbul etmək istəməməsidir. Təhsil innovasiyası riskli məsələ olduğundan güclü ictimai reaksiya tələb edir. Hər bir innovation proses ehtimallı xarakter daşıyır. İnnovasiyaların nəticəsini proqnozlaşdırmaq asan deyil, risk dərəcəsi yüksəkdir. [5]

İnnovasiya təhsil sisteminin müxtəlif aspektlərində tərəqqiyə səbəb ola bilər: kurikulum islahatlarında, tədrisdə, texnologiyaların tətbiqində, idarəetmədə, müəllimin peşəkarlığının artırılmasında və təcrübənin yayılmasında. O, tədris prosesinin öyrənməyə müsbət təsir göstərə biləcək istənilən aspektində tətbiq oluna bilər. Təhsil sahəsində innovasiyaların tətbiqi şagirdlərdə qabiliyyət, bacarıq və səriştələrin inkişaf etdirilməsinə, müəllimlərdə isə öyrətmək tərzini, motivasiya yaratmaq, bacarıqlar formalaşdırmaq, özünüqiymətləndirmə, yaradıcılıq, müstəqillik kimi keyfiyyətləri özündə ehtiva edən peşəkar inkişafı gücləndirmək səriştələrinin artırılmasına xidmət edir. Təhsilin keyfiyyəti dövlət siyasətinin daimi məqsədidir. Onun həyata keçirilməsi üçün standartlar və normalar hazırlanır, ən yüksək səviyyəli təşəbbüslər irəli sürülür. Azərbaycan Respublikasında təhsilin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının əsas

məqsədlərindən biri “Ən yeni texnologiyalara əsaslanan infrastruktura malik, keyfiyyət nəticələri və əhatəliliyinə görə dünya ölkələri sırasında qabaqcıl mövqe tutan təhsil sistemini yaratmaqdır”. [1]

İndi digər təhsil pillələrində olduğu kimi ibtidai təhsildə də tədris edilən fənlər daha çox şəxsiyyətyönümlüdür, eyni zamanda birbaşa fərdə yönələn kurikulumlar (vizual sənətlər, dram, ictimai, şəxsi təhsil və s.) tətbiq edilməkdədir. Vizual sənətlər şagirdlərin fərdi istedadını nəzərə alan rəsm, rəqs, yapma, heykəltəraşlıq, estetik dizayn və s. kimi bilgilərin öyrədilməsinə yönəlmişdir. Əsas məqsəd oyunlar vasitəsilə şagirdlərin hiss və həyəcanlarının, maraqlarının, xarakterinin, dünyadan və özündən gözləntilərinin ortaya çıxarılması, uşaqda özünəinamın formalaşdırılması, fantaziyalar vasitəsilə uşaqların fərdi istedadlarının, intellektual səviyyələrinin kəşf olunmasıdır. Şagirdlərin hər şeydən öncə yaradıcılıq qabiliyyətləri üzə çıxarılır. Məktəbin birinci məqsədi bilik və mədəniyyəti nəsil-dən-nəslə ötürməkdir. Şagirdləri iş həyatına hazırlamaq üçün onlara bilik və bacarıqlar aşılır. Bununla da cəmiyyətə lazım olan mütəxəssis yetişdirilməsinin təməli qoyulur.

İbtidai təhsil pilləsində tətbiq olunan fəal təlim şagirdlərin idrak fəaliyyətinə əsaslanan və təhsil prosesinin digər iştirakçıları ilə əməkdaşlıq şəraitində həyata keçirilən təlimi nəzərdə tutur. Şagirdlərin parta arxasında oturaraq kitab oxuması, iş vərəqlərini doldurması, müəllimi dinləməsilə yanaşı, eyni zamanda kitabxanada, kompüterdə qrup və ya fərdi şəkildə fəaliyyət göstərməsi onun əsas əlamətlərindən hesab edilir. Fəal təlim müasir şəraitdə pedaqoji prosesin qurulmasına yeni yanaşmadır. Belə yanaşma tərzində təlim şagirdlərin təkcə yaddaşının yeni elmi biliklərlə (informasiya ilə) zənginləşdirilməsinə deyil, həm də təfəkkürün inkişaf etdirilməsinə, ən mühüm bacarıq və vərdişlərin əldə olunmasına yönəldilir. Bu zaman şagirdlər açıq sual vermək, problemləri araşdırmaq, tədqiqat aparmaq və müzakirə etmək imkanı qazanırlar. [2]

Ümumtəhsil məktəblərinin ibtidai siniflərində tətbiq olunan innovasiyalar şagirdləri və müəllimləri araşdırmaya və yeni nəyisə üzə çıxarmaq üçün bütün vasitələrdən istifadə etməyə həvəsləndirir. Yaradıcı tədris, texnologiyaya əsaslanan təlim fəaliyyətləri, sinifdənkənar dərslər, komanda olaraq çalışma, müxtəlif incəsənət və idman fəaliyyətləri, məktəb klubları və dərnəklərində fəaliyyət, yeni ideyaların dəstəklənməsi şagirdlərin müxtəlif həyati bacarıqlarının inkişafına, mükəmməl bir vətəndaş kimi yetişmələrinə zəmin yaradır.

Dərsdə şəxslərarası emosional intellekt, əməkdaşlıq, danışıqlar aparmaq, liderlik və sosial məlumatlılıq kimi bacarıqların aşılması təhsilalanın hərtərəfli inkişafı üçün çox vacibdir. Buna görə də şagirdlərin əməkdaşlığını təmin edən problem əsaslı birgə öyrənməyə üstünlük verilir, öyrənmə prosesi onların maraqlarına və qabiliyyətlərinə uyğunlaşdırılır. Bu zaman hər bir uşağın uşağın fərqli olduğu nəzərə alınaraq onların fərdi maraqlarına və imkanlarına uyğun olan layihələr tətbiq edilməlidir. Çünki öz bacarıq və məşğulluq imkanlarını, hədəflərini təyin etmək üçün davamlı öyrənmə çox vacibdir. [4]

Təhsildə innovasiya şagirdlərin təxəyyülünün güclənməsinə imkan verən ən səmərəli vasitələrdəndir. İnnovasiyalar öyrənmənin keyfiyyəti ilə bağlıdır və onun məqsədi təhsilalanları həyata, əmək bazarına və layiqli vətəndaş olmağa hazırlamaqdır. Öyrənmənin səmərəliliyi təkcə innovativ texnologiyalarda və ya tədrisdə deyil, həm də şagirdlərin intellektual, emosional və psixoloji sferada öyrənmə üçün potensial imkanlarının aşkarlanmasındadır. Bu, təhsilin əsas missiyasının (azad, müstəqil, effektiv, tənqidi düşünən vətəndaş yetişdirmək) yerinə yetirilməsində çox mühüm amildir. İnnovativ fəaliyyətləri inkişaf etdirmək məktəblərin ən vacib işi olmalıdır. Onsuz keyfiyyətli tədrisə nail olmaq mümkün deyil.

Ədəbiyyat

1. Azərbaycan Respublikasında təhsil üzrə Dövlət Strategiyası. Bakı, 2013
2. Allahyarova A. İbtidai təhsildə innovativ yanaşmaların tətbiqinin imkan və yolları. “Təhsil” elmi-pedaqoji, publisistik jurnalı, 25 sentyabr 2025-ci il
3. Ağayev Ş. Dərs: ənənə və müasirlik. Bakı, 2025

4. Bayramova N. Ümumtəhsil məktəblərində innovasiyaların tətbiqinin əhəmiyyəti. “Azərbaycan məktəbi” jurnalı, № 3 2023-cü il
5. Əhmədov İ. Təhsil innovasiyalarının idarə edilməsi. Azərbaycan müəllimi. 31 yanvar 2014-cü il
6. Kazımzadə A. Elm və təhsilə innovativ yanaşma və innovasiyaların tətbiqi zamanın tələbidir. Bakı, 525-ci qəzet. 1 fevral 2018-ci il
7. Qayıblı N. İnnovativ təhsilin əsas funksiyalarından biri də tərbiyədir. “Palitra” qəzeti, 22 yanvar 2016-cı il
8. Veysova Z. Məktəb əsaslı dəstəkləyici rəhbərlik modeli. Müəllimlər üçün vəsait. Bakı, 2018